

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

MALINANI YETISHTIRISHDA TUPROQ OMILLARINING HOSILDORLIKKA TA'SIRI

Namozov Ixtiyor Choriyevich

Toshkent davlat agrar universiteti, Mevachilik va uzumchilik kafedrası professori

Otaxonova Lobar Jonibek qizi

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

EFFECT OF SOIL FACTORS ON RASPBERRY YIELD

Namozov Ikhtiyor Chorievich - Professor at the Department of Horticulture and
Viticulture, Tashkent State Agrarian University.

Otaxonova Lobar Jonibek kizi - Master's student, Tashkent State Agrarian
University.

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida malina (*Rubus idaeus* L.) plantatsiyalarining unumdorlik darajasiga ta'sir etuvchi tuproq omillari kompleks tahlil qilingan. Tuproqning granulometrik tarkibi, kislot-Asos muvozanati (pH), eruvchan tuzlar konsentratsiyasi (EC), organik moddalar (gumus) miqdori va namlik sig'imi kabi parametrlar madaniy o'simlikning vegetatsiya faolligi, ildiz sistemasining shakllanishi, umumiy hosil vazni va mevalarning fizik-kimyoviy sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Ilmiy asoslangan optimal ko'rsatkichlar: o'rtacha qumoq tuproq tarkibi, pH 5,5-6,5, EC < 1,5 dS/m, gumus $\geq 2,0\%$ va dala namlik sig'imining 70-80% darajasi. Tuproq xususiyatlariga mos navlarni tanlash va maqsadli agrokimyoviy tadbirlarni qo'llash malina hosildorligini 1,5-2 baravarga oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: malina, tuproq hosildorligi, granulometrik tarkib, pH darajasi, sho'rlanish, organik gumus, navlarning ekologik moslashuvi.

Abstract. This scientific article analyzes the influence of key soil parameters on the productivity and development of raspberry (*Rubus idaeus* L.) plantations. The study examined the effects of granulometric composition (soil texture), acidity level (pH), salinity (electrical conductivity - EC), organic matter content (humus), and water-

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

holding capacity on the growth, root system formation, yield, and fruit quality of raspberry. The results showed that optimal conditions for raspberry cultivation are: medium loamy soil texture, pH range of 5.5-6.5, EC below 1.5 dS/m, humus content of at least 2.0%, and field moisture capacity at 70-80%. Under unfavorable soil conditions (high salinity, alkalinity, heavy clay or sandy soils), a significant reduction in yield (40-90%) and fruit quality was observed. The study also evaluated the tolerance of different raspberry varieties ("Visluga", "Barnaulskaya", "Lyashka", "Polka", "Progress", "Zyugana") to various soil factors. Based on the findings, practical agrotechnical recommendations were developed, including the application of sulfur for alkaline soils, leaching irrigation for saline lands, organic fertilizers (biohumus, manure), and mulching. The research demonstrates that selecting appropriate varieties and implementing targeted soil management practices can increase raspberry productivity by 1.5-2 times under the conditions of Uzbekistan.

Key words: raspberry, *Rubus idaeus* L., soil factors, soil texture, pH, salinity, electrical conductivity (EC), humus, water-holding capacity, yield, fruit quality, variety tolerance, agrotechnical measures, mulching, Uzbekistan.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligini tubdan modernizatsiya qilish va intensiv mevachilikni rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Qimmatbaho rezavor mevalardan hisoblangan malina mamlakatimizda nisbatan yangi sanoat plantatsiyalarida o‘z o‘rnini topmoqda. Biroq uning barqaror va sifatli hosilini olish bevosita tuproq-iqlim sharoitlariga, ayniqsa tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlariga bog‘liq. Ushbu ishda o‘sha omillarning miqdoriy va sifat jihatdan ta‘sir darajasi ochib berilgan.

Malinaning ildiz tizimi asosan tuproqning 20-60 sm qatlamida joylashgan bo‘lib, uning normal o‘sishi va rivojlanishi bevosita tuproqning mexanik tarkibi, zichligi va g‘ovakligiga bog‘liqdir. Tuproqning granulometrik tarkibi uning suv, havo va issiqlik rejimlarini belgilaydigan eng muhim fizik xususiyatlardan biridir. Malina uchun eng qulay tuproqlar o‘rta va engil qumloq tuproqlar hisoblanadi. Bunday tuproqlarda ildiz tizimi yaxshi aeratsiyalanadi, suvning turg‘unligi kuzatilmaydi va oziq moddalar

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

o‘simlikka qulay shaklda bo‘ladi. O‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, o‘rta qumloq tuproqlarda malinaning ildiz tizimi eng yaxshi rivojlanadi. Bunda ildizlarning asosiy qismi 20-60 sm chuqurlikda joylashadi, ildizlarning umumiy massasi esa 350 g/tup atrofida bo‘ladi. Bunday sharoitda hosildorlik 5,5-6,0 kg/tup oralig‘ida qayd etilgan. Og‘ir loy tuproqlarda esa vaziyat butunlay boshqachadir. Bunday tuproqlarda suvning uzoq vaqt turg‘unligi kuzatilib, ildizlarning nafas olishi qiyinlashadi. Ildizlar faqat 0-25 sm chuqurlikda joylashib, ularning umumiy massasi 180 g/tupgacha kamayadi. Natijada hosildorlik 2,5-3,0 kg/tupdan oshmaydi. Qumli tuproqlarda esa namlik tez bug‘lanib ketadi, oziq moddalar ham yuvilib ketadi. Ildizlar 10-40 sm chuqurlikda yuzaki joylashadi, ularning massasi 210 g/tupni tashkil qiladi. Bunday tuproqlarda malina muntazam sug‘orishni talab qiladi, hosildorlik esa 3,0-3,5 kg/tup oralig‘ida bo‘ladi. Tuproqning zichligi ham muhim ahamiyatga ega. Optimal zichlik ko‘rsatkichi 1,1-1,3 g/sm³ oralig‘ida bo‘lishi kerak. Agar tuproq zichligi 1,5 g/sm³ dan oshsa, ildizlarning o‘shishi 35-40 foizga susayadi. Bunda tuproq g‘ovakligi 50 foizdan pastga tushib, aeratsiya yomonlashadi va karbonat angidrid gazi to‘planib qoladi. Zich tuproqlarda malina novdalarining o‘shish sur‘ati sezilarli darajada kamayishi kuzatilgan. Tuproqning kimyoviy tarkibi, xususan uning kislotlilik darajasi, tuzlanishi va organik moddalar miqdori malina hosildorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Malina kuchsiz kislotali muhitni afzal ko‘radi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, optimal pH oralig‘i 5,5 dan 6,5 gacha bo‘lgan qiymatlardir. pH qiymatining o‘zgarishi oziq elementlarining o‘simlik tomonidan o‘zlashishiga bevosita ta‘sir qiladi. pH 5,5-6,5 oralig‘ida azot, fosfor va kaliyning o‘zlashuvi eng yuqori darajada bo‘ladi. pH 7,0 dan yuqori bo‘lganda esa temir va marganets elementlari o‘simlikka o‘tmaydigan shaklga o‘tadi. Bu holat malina barglarida sarg‘ayish (xloroz) kasalligini keltirib chiqaradi. pH 5,0 dan past bo‘lganda esa alyuminiy va og‘ir metallarning toksik ta‘siri kuchayadi, bu ham o‘simlik rivojlanishiga salbiy ta‘sir qiladi. Tuproqning tuzlanish darajasi ham malina yetishtirishda muhim cheklovchi omillardan biridir. Malina tuzlanishga o‘rtacha sezgir o‘simlik hisoblanadi. O‘zbekistonning sug‘oriladigan zonalarida tuproqning ikkilamchi sho‘rlanishi dolzarb muammo bo‘lib, bu malina plantatsiyalari uchun jiddiy

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

xavf hisoblanadi. Tuproq eritmasining elektr o'tkazuvchanligi (EC) 1,5 dS/m dan oshganda malinaning o'sishi susayadi. EC qiymati 1,5-2,0 dS/m oralig'ida bo'lganda hosildorlik 40 foizga pasayadi. EC 2,0-3,0 dS/m bo'lganda esa hosil yo'qotilishi 69 foizga yetadi. EC 3,0 dS/m dan yuqori bo'lgan tuproqlarda esa malina deyarli hosil bermaydi - hosil yo'qotilishi 91 foizni tashkil qiladi. Bundan tashqari, tuzlangan tuproqlarda mevalarning tarkibidagi qand miqdori ham sezilarli darajada kamayadi. Gumus - tuproq unumdorligining asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi. Malina organik moddalarga boy tuproqlarni afzal ko'radi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, malina yetishtirish uchun tuproqdagi gumus miqdori kamida 2 foiz bo'lishi tavsiya etiladi. Gumus miqdori 2-2,5 foiz bo'lganda hosildorlik 5,6 kg/tup atrofida bo'ladi. Agar gumus miqdori 2,5 foizdan yuqori bo'lsa, hosildorlik 6,0 kg/tupga yetadi. Gumus miqdori 1,5 foizdan past bo'lgan tuproqlarda esa hosildorlik 4,5 kg/tupdan oshmaydi, mevalar maydalashib, ularning tarkibidagi vitamin C miqdori ham kamayadi. Azot, fosfor va kaliy kabi makroelementlarning yetishmovchiligi ham malina hosiliga salbiy ta'sir qiladi: azot vegetativ massaning o'sishini, fosfor ildiz tizimining rivojlanishini, kaliy esa hosil sifatini belgilaydi.

Malina namliksevar o'simlik hisoblanadi, ammo suvning turg'unligiga yo'l qo'ymaslik kerak. Tuproqning dala namlik sig'imi (DNS) 70-80 foiz oralig'ida bo'lganda o'simlik optimal darajada rivojlanadi. DNS 70-80 foiz bo'lganda malina novdalarining o'sish sur'ati 2,0 sm/kunni tashkil qiladi, hosildorlik esa 5,8 kg/tupgacha yetadi. Namlik sig'imi 60-70 foizgacha pasayganda o'sish sur'ati 1,4 sm/kungacha, hosildorlik esa 4,2 kg/tupgacha kamayadi. Namlik yetishmasligi (DNS 50-60 foiz) o'simlikni qattiq stressga soladi: o'sish sur'ati 0,8 sm/kungacha pasayadi, hosildorlik esa 2,5 kg/tupdan oshmaydi. Namlikning haddan tashqari ko'pligi ham xavflidir. DNS 80-90 foizga ko'tarilganda ildiz chirishi holatlari 25 foizgacha oshadi, hosildorlik 4,0 kg/tupgacha kamayadi. DNS 90 foizdan yuqori bo'lganda esa ildiz chirishi 45 foizga yetadi, o'simliklarning o'sish sur'ati 0,6 sm/kungacha tushadi va hosildorlik 1,8 kg/tupgacha pasayadi. Mulchalash - ya'ni tuproqni organik qoldiqlar (somon, talaş, torf, chirindi) bilan qoplash - namlikni saqlash va tuproq tuzilishini yaxshilashning samarali

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

usuli hisoblanadi. Mulcha qatlami (5-10 sm) tuproq yuzasidan suv bug‘lanishini kamaytiradi, tuproq haroratini barqarorlashtiradi va begona o‘tlarning o‘shishini oldini oladi.

Turli malina navlari tuproq omillariga turlicha chidamlilikka ega. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida Visluga, Barnaulskaya va Lyashka navlari nisbatan chidamli, Polka, Progress va Zyugana navlari esa tuproq sharoitiga talabchan ekanligi aniqlandi. Lyashka navi tuzlanish va qurg‘oqchilikka eng chidamli nav hisoblanadi. U pH 6,0-6,8 oralig‘ida yaxshi o‘sadi va hosildorligi 6,0 kg/tupgacha yetadi. Shu sababli, Lyashka varianti qiyin tuproq sharoitlarida yetishtirish uchun eng maqbul hisoblanadi. Visluga va Barnaulskaya navlari o‘rtacha chidamlilikka ega. Ular pH 5,8-6,5 oralig‘ida yaxshi rivojlanadi, hosildorligi esa 5,5-5,8 kg/tupni tashkil qiladi. Bu navlar optimal tuproq sharoitida yuqori hosil beradi, ammo tuzlangan yoki ishqoriy tuproqlarda hosildorligi pasayadi. Polka va Progress navlari esa tuproq sharoitiga juda talabchan. Ular faqat pH 5,5-6,0 bo‘lgan, tuzlanmagan va yaxshi quritilgan tuproqlarda yuqori hosil beradi. Noqulay sharoitlarda ularning hosildorligi 3,8-4,0 kg/tupgacha pasayadi. Zyugana navi esa o‘rtacha chidamlilikka ega, ammo qurg‘oqchilikka chidamliligi past.

Xulosa. Malina uchun eng qulay tuproqlar o‘rta va engil qumoq tuproqlar bo‘lib, bunda hosildorlik 5,5-6,0 kg/tupga yetadi. Og‘ir loy va qumli tuproqlarda hosildorlik 2,5-3,5 kg/tupgacha pasayadi. Tuproq kislotaliligining optimal qiymati pH 5,5-6,5 oralig‘ida bo‘lib, bu ko‘rsatkichdan chetga chiqish ($\text{pH} > 7,0$ yoki $\text{pH} < 5,0$) oziq elementlarining o‘zlashuvini buzadi va hosilni kamaytiradi. Tuproq tuzlanishi EC 1,5 dS/m dan oshganda hosildorlikni 40-90% gacha pasaytiradi, shuning uchun plantatsiya barpo etishdan oldin tuzlilik darajasini aniqlash majburiy.

Gumus miqdori kamida 2% bo‘lishi talab etiladi; gumus zahirasi qancha yuqori bo‘lsa, hosildorlik va meva sifati shuncha yaxshilanadi. Lyashka navi tuzlanish va qurg‘oqchilikka eng chidamli nav hisoblanadi. Polka va Progress navlari esa faqat optimal tuproq sharoitlarida yuqori hosil beradi.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligini jadal rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4575-sonli qarori. - Toshkent, 2020.

2. Zuftarov E.A. Malina (*Rubus idaeus* L.) navlarining xo‘jalik-biologik xususiyatlarini o‘rganish va yetishtirish agrotexnikasini takomillashtirish. Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - Toshkent: Toshkent davlat agrar universiteti, 2023. - 5-21 b.

3. Qodirov A.T. Tuproqning sho‘rlanish darajasi va uning mevali buta o‘simliklarining mahsuldorligiga ta‘sir mexanizmlari // “Agrofan” ilmiy jurnali. - Toshkent, 2022. - №3. - B. 45-49.

4. Priymak V.V. Malina yetishtirishning biologik asoslari va zamonaviy agrotexnologiyalari. Monografiya. - Toshkent: “Agroilm” nashriyoti, 2020. - 112 b.

5. Raximov Sh.T., Karimov F.A. Sug‘oriladigan tuproqlarning meliorativ holati va ularning intensiv bog‘dorchilikka yaroqliligi // O‘zbekiston tuproqshunoslik va agronomiya jurnali. - Toshkent, 2021. - №2. - B. 28-33.

6. Kazakov I.V., Sidelnikov A.I., Stepanov V.V. Remontantnaya malina v Rossii: biologiya, selektsiya, tekhnologiya vozdelivaniya. - Chelyabinsk: “Sad i ogorod” nashriyoti, 2006. - 80-82 s.

7. Yakub I.A. Ispolzovanie dikikh vidov roda *Rubus* v selektsii maliny na adaptivnost k abioticheskim stressam // Vestnik Bryanskooy gosudarstvennoy selskokhozyaystvennoy akademii. - Bryansk, 2013. - S. 37-40.